

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041012>

УДК 622.276.8

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СЕПАРАТОРОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ

Н.Н. Назаров,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье приведены результаты расчетов по подбору оптимальных термобарических условий на сепараторах. Так как Мортмыя-Тетеревское месторождение находится на завершающей стадии разработки был предложен наиболее рентабельный способ снижения выбросов попутного нефтяного газа (ПНГ). Произведен расчет материального баланса ДНС УПСВ при оптимальных значениях давления и температуры. Выявлено, что благодаря изменениям температуры и давления можно не только уменьшить выделение газа при сепарации, но и увеличить количество подготовленной нефти.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, сепаратор, нефть, компонентный состав, подбор термобарических условий, экология

SELECTION AND JUSTIFICATION OF OPTIMAL OPERATING PARAMETERS OF SEPARATORS DURING OIL PREPARATION

N.N. Nazarov,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: The article presents the results of calculations on the selection of optimal thermobaric conditions on separators. Since the Mortymya-Teterevskoye field is at the final stage of development, the most cost-effective way to reduce emissions of associated petroleum gas (APG) was proposed. The calculation of the material balance of the booster pump station of the UPSV was performed at the optimal values of pressure and temperature. It was found that due

to changes in temperature and pressure, it is possible not only to reduce gas evolution during separation, but also to increase the amount of treated oil.

Keywords: associated petroleum gas, separator, oil, component composition, selection of temperature and pressure conditions, ecology

В настоящее время многие компании нефтегазовой промышленности ведут работы по внедрению более экологических методов добычи и переработки сырья. При подготовке нефти от нее отделяется большое количество попутного нефтяного газа, основной объем которого до сих пор сжигается на факелах, что наносит огромный ущерб окружающей среде. Существующее постановление «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» вынуждает нефтяные компании предпринимать меры по снижению выбросов газа в атмосферу. Именно выбросы большого количества метана и углекислого газа являются основной причиной глобального потепления [1, 2].

Рисунок 1 – Компонентный состав нефти

Существует довольно много способов полезного использования ПНГ. Однако, большинство из них требуют больших капитальных вложений и имеют довольно большой срок окупаемости. Поэтому снижение количества ПНГ, выделяющегося в процессах подготовки нефти является актуальным для месторождений с малым количеством попутного нефтяного газа [3, 4].

Рассмотрим процесс подготовки нефти на ДНС УПСВ Мортымья-Тетеревского месторождения, которое находится на завешающей стадии разработки. При подготовке нефти на данном месторождении используется

двухступенчатая сепарация, за счет этого достигается более эффективное извлечение ПНГ из нефти без уноса тяжелых компонентов по сравнению с контактным разгазированием [5]. В данном случае снижение количества сжигаемого попутного нефтяного газа основано на оптимизации параметров работы сепараторов. Благодаря изменению температуры и давления на каждой ступени сепаратора можно получить большее количество нефти при снижении количества ПНГ без больших капиталовложений.

Компонентный состав нефти, поступающий на первую ступень сепаратора, представлен на рисунке 1 [6].

До изменения параметров работы сепараторов значительная часть тяжелых компонентов уносилась вместе с газом, что приводило к снижению количества подготовленной нефти и увеличению количества ПНГ.

Для совершенствования технологии подготовки нефти на данном промысле необходимо обосновать оптимальные температуры и давления на каждой ступени сепарации и рассчитать материальный баланс каждого сепаратора и всей установки в целом

Закон Рауля-Дальтона является основным при проведении расчетов. Константа фазового равновесия каждого компонента зависит от термобарических условий, их изменение влияет на состав выделившегося газа. При обосновании выбора определенного условия работы сепаратора необходимо обращать внимание на количество метана, этана, пропана в составе уже отделенного от нефти газа. Наилучшим условием работы сепаратора будет тот вариант, в котором молярная доля ранее перечисленных компонентов в составе ПНГ будет максимальной, а доля тяжелых компонентов – минимальной [7].

Проанализируем режим работы сепаратора на первой ступени, для этого будем постепенно изменять рабочее давление на первой ступени сепарации с шагом 0,05 МПа от 0,65 МПа до 0,4 МПа при постоянной температуре 15 °С.

Выявлено, что при давлении 0,65 МПа из 100 молей сырой нефти выделится 34,28 моль попутного нефтяного газа. При этом мольная доля азота, углекислого газа, метана и этана оказалась больше по сравнению с другими значениями давления в сепараторе.

Таблица 1 – Текущие результаты подготовки нефти на ДНС УПСВ

Приход				Расход			
	% ма сс	т/ч	т/г		%м асс	т/ч	т/г
Эмульсия в том числе:				Подготовленная нефть	1,08		
				в том числе:			
нефть	2	9,455	828 25,8	нефть	90	6,451	56513
вода	98	652,2 8	571 397 2,8	вода	10	0,717	6279
				Всего	100	7,168	62792
				Газ	0,36	2,36	20673,6
				Подтоварная вода В том числе	98,5 6		
				вода	99,9 0	651,54 5	570753 3
				нефть	0,10	0,652	5713
				Всего	100	652,19 7	571324 6
Итого	10 0	661,7 35	579 679 8,6	Итого	100	661,73 5	579679 8,6

Далее проанализируем влияние температурных условий на работу сепаратора. Для этого будем менять температуру с шагом в 5 °С при постоянном давлении 0,65 МПа.

Результаты представлены на рисунке 2.

Установлено, что при температуре 10 °С достигается максимальный унос азота, углекислого газа, метана и этана и минимальный унос тяжелых компонентов.

Таким образом, оптимальная работа первой ступени сепарации будет происходить при $T = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ и $P = 0,65 \text{ МПа}$.

Рисунок 2 – Компонентный состав нефти на выходе первого сепаратора

Перед тем как выяснить влияние термобарических параметров на работу второй ступени рассчитаем компонентный состав нефти на выходе первой ступени сепарации при оптимальных значениях давления и температуры [8].

При расчёте второй ступени сепарации необходимо взять компонентный состав нефти на выходе из первой уже при подобранных значениях температуры и давления.

Для определения оптимального давления на втором сепараторе потребуется проанализировать ее работу в диапазоне давлений от 0,3 до 0,5 МПа с шагом 0,05 МПа при температуре 15 °С.

Установлено, что при давлении 0,5 МПа происходит максимальное выделение азота, углекислого газа, метана и этана. А из 100 моль сырой нефти выделяется 1,36 моль газа.

Далее подберем оптимальную температуру, изменяя ее с шагом в 5 °С при постоянном давлении 0,5 МПа.

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что оптимальными параметрами работы второго сепаратора будут $P = 0,5$ МПа и $T = 15$ °С, при этом мольная доля отгона в нем равняется 1,36.

Произведем расчет материального баланса ДНС УПСВ при оптимальных значениях давления и температуры (таблица 2).

Благодаря оптимизации работы сепараторов было получено дополнительно 9879,04 т нефти и уменьшен выброс ПНГ на 9618,46 т за год (рис. 3).

Таким образом, после оптимизации работы сепараторов мы получим следующий положительный эффект:

1. Увеличение количества подготовленной за год нефти на 17,48 %.
2. Уменьшение количества ПНГ на 46,53 %.

Таблица 2 – Общий материальный баланс установки после оптимизации

Приход				Расход			
	%м асс	т/ч	т/г		%м асс	т/ч	т/г
Эмульсия в том числе:				Подготовленная нефть	1,14		
				в том числе:			
нефть	2	9,455	8282 5,8	нефть	99	7,579	66392,0 4
вода	98	652,2 8	5713 972,8	вода	1	0,842	7375,92
				Всего	100	8,421	73767,9 6
				Газ	0,32	1,262	11055,1 4
				Подготовленная вода В том числе	98,5 4		
				вода	99,9 0	651,4 38	570659 6,88
				нефть	0,10	0,652	5711,52
				Всего	100	652,0 90	571230 8,40
Итого	100	661,7 35	5796 798,6	Итого	100	661,7 35	579679 8,60

Рисунок 3 – Результаты оптимизации подготовки нефти на ДНС УПСВ

Список литературы

- [1] Соловьянов А.А. Попутный нефтяной газ. Технология добычи, стратегии использования: учеб. пособие. / А.А. Соловьянов, В.В. Тетельмин, В.А. Язев. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2013. 208 с.
- [2] Регулярные процессы и оборудование в технологиях сбора, подготовки и переработки нефтяных и природных газов: учеб. пособие. / Е.П. Запорожец и др. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2012. 620 с.
- [3] Арнольд К. Справочник по оборудованию для комплексной подготовки газа. Промысловая подготовка углеводородов: пер. с англ. / К. Арнольд, М. Стюард. – М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2009. 630 с.
- [4] Тонов В.П. Сепарация газа и сокращение потерь нефти. / В.П. Тонов – Казань: «ФЭн», 2002. 408 с.
- [5] Николаев Е.В. Исследование особенностей процессов сепарации нефти и газа режимах работы нефтепромыслового оборудования. / Е.В. Николаев. // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. – 2018. № 1 (15). 52-56 с.
- [6] Дополнение к проекту разработки Мортмыя-Тетеревского газонефтяного месторождения. ООО «Лукойл-Западная Сибирь». – Тюмень, 2016. кн. 3. 286 с.
- [7] Отаниёзов Ф.Х. Выбор оптимального давления и температуры на первой ступени сепарации при подготовке нефти. / Ф.Х. Отаниёзов, А.Б. Дусткобилов, А.С. Муртазаев. // Молодой учёный. – 2020. № 22 (312). 125-127 с.
- [8] Отаниёзов Ф.Х. Выбор оптимального давления и температуры на второй ступени сепарации при подготовке нефти. / Ф.Х. Отаниёзов, А.Б.

Дусткобилов, А.С. Муртазаев. // Молодой учёный. – 2020. № 20 (310). 135-137 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Solovyyanov A.A. Associated petroleum gas. Production technology, strategies of use: textbook. allowance. / A.A. Solovyyanov, V.V. Tetelmin, V.A. Yazev. – Dolgoprubny: Publishing House "Intellect", 2013. 208 p.

[2] Regular processes and equipment in technologies for collection, preparation and processing of oil and natural gases: textbook. allowance. / E.P. Zaporozhets and others – Krasnodar: Publishing House – South, 2012. 620 p.

[3] Arnold K. Handbook of equipment for complex gas treatment. Field preparation of hydrocarbons: per. from English / K. Arnold, M. Steward. – M.: ООО "Premium Engineering", 2009. 630 p.

[4] Tronov V.P. Gas separation and reduction of oil losses. / V.P. Tronov – Kazan: "Feng", 2002. 408 p.

[5] Nikolaev E.V. Investigation of the peculiarities of oil and gas separation processes in the operating modes of oilfield equipment. / E.V. Nikolaev. // Arctic XXI century. Humanitarian sciences. – 2018. No. 1 (15). 52-56 p.

[6] Addendum to the Mortymya-Teterevskoye oil and gas field development project. LLC Lukoil-Western Siberia. – Tyumen, 2016. 3. 286 p.

[7] Otaniyozov F.Kh. Selection of the optimal pressure and temperature at the first stage of separation during oil treatment. / F.Kh. Otaniyozov, A.B. Dustkobilov, A.S. Murtazaev. // Young scientist. – 2020. No. 22 (312). 125-127 p.

[8] Otaniyozov F.Kh. Selection of the optimal pressure and temperature at the second stage of separation during oil treatment. / F.Kh. Otaniyozov, A.B. Dustkobilov, A.S. Murtazaev. // Young scientist. – 2020. No. 20 (310). 135-137 p.

© Н.Н. Назаров, 2021

Поступила в редакцию 03.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Назаров Н.Н. Выбор и обоснование оптимальных параметров работы сепараторов при подготовке нефти // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 39-46. URL: <https://ip-journal.ru>